

ALTa Ciencia Abierta 3 - Encuentro 6

Plenario de iniciativas de Ciencia Abierta en español

Moderado por Laurel Ascenzi y Paz Míguez

Referencia sugerida:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14199185>

Nos presentamos

Laura Ascenzi: (alias Laurel) Lic. en Comunicación Social y Esp. en Gestión de Tecnologías Innovadoras (UNC). Maestranda en Gestión Internacional de la Tecnología y la Innovación. Profe universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Paz Míguez: Lic. en Ciencia Política (UBA), Magíster en Política Educativa (UTDT) y Profesora en Docencia Superior (UTN). Docente, investigadora en temas educativos y asesora política.

Acompañan: Romi Pendino, Julián Buede, María Nanton, Jesi Formoso.

ALTa Ciencia Abierta

Encuentro 1

Qué, por qué y cómo de la Ciencia Abierta

Encuentro 2

Cómo usar herramientas populares de Ciencia Abierta

Encuentro 3

Cómo usar, crear y compartir Datos Abiertos

Encuentro 4

Cómo usar, crear y compartir Código Abierto

Encuentro 5

Cómo usar, crear y compartir Resultados Abiertos

Encuentro 6

Plenario de Iniciativas de Ciencia Abierta

Actividad 1:

En una palabra

Duración: 5 minutos

En una palabra, escribinos por el chat:

***¿Cómo llegas al
encuentro de hoy?***

Dinámica del día

Plenario de Iniciativas de Ciencia Abierta

Por proyecto:

- Presentación (5 minutos)
- Intercambio sobre la presentación (5 minutos)

ALTa Ciencia Abierta - Plenario de iniciativas de Ciencia Abierta en español

Analizando el riesgo de incendios, sequías e inundaciones, de forma reproducibile, con NASA Earthdata Cloud

Maira Gayol y Eliana Gonzalez

Objetivos de la iniciativa

- Mostrar flujos de trabajo **reproducibles y transparentes** para el análisis de fenómenos como **incendios, sequías e inundaciones**.
- Facilitar el acceso y procesamiento de datos a través de la plataforma [Earth Data Cloud](#) de NASA.
- Generar materiales accesibles en español que utilicen datos abiertos de NASA.

Objetivos a largo plazo e impacto esperado

- Democratizar el acceso a datos abiertos de la NASA y reducir la brecha tecnológica.
- Construir capacidad técnica y científica en países hispanohablantes.
- Promover prácticas reproducibles en el análisis de datos ambientales.
- Promover la toma de decisiones basada en datos.

¡Muchas gracias!

¿Qué preguntas tienen?

Nido de colibrí hembra que parece macho Un ejemplo de PGD

Ana Melisa Fernandes

Duco Lodging, 2024.

Plan de Gestión de datos

¿Qué?

Videos en tiempo real de un nido de una hembra de *Anthracothorax nigricollis* con plumaje de macho **comportamientos de dominancia: archivos .csv** con datos de análisis de comportamiento: frecuencia y duración de comportamientos (cuantas veces lo alimenta, si ganó una interacción).

¿Cuándo?

Una vez publicado el artículo, los datos se compartirán en el repositorio de acceso abierto **Zenodo**.

¿Dónde?

Se preservarán a largo plazo en **SharePoint, Zenodo y Github**.

¿Cómo?

Los datos serán compartidos en **Zenodo** después de la publicación del artículo, lo cual incluye videos y archivos .csv. Los datos estarán disponibles **bajo una licencia de acceso abierto**.

¿Quién?

La primera autora es la responsable de todos los aspectos del PGD, se actualizará mensualmente o según sea necesario en función del progreso del proyecto.

Impactos/Otras características de la iniciativa

Grabación del proyecto

- Evolutivamente parecer un macho puede tener ventajas adaptativas en dominancia. Si pareces un macho das más miedo y menos pelean contigo.
- Ser hembra tiene ventajas adaptativas en reproducción. Si pareces una hembra eres menos colorida y puedes camuflarte mejor en el nido (menos riesgo de depredación).
- La hembra pudo sacar a sus dos pichones pero falta analizar todos los videos para tener conclusiones.

¡Muchas gracias!

¿Qué preguntas tienen?

@anatoronjil y @colibri_gorriazul

ALTa Ciencia Abierta - Plenario de iniciativas de Ciencia Abierta en español

QUTIP

Por: Gerardo Suarez

[A. Pitchford](#), [C. Granade](#), [A. Grimsmo](#), [N. Shammah](#), [S. Ahmed](#), [N. Lambert](#), [E. Giguère](#), [B. Li](#),
[J. Lishman](#), [S. Cross](#), [A. Galicia](#), [P. Menczel](#), [P. Hopf](#), [P. D. Nation](#), and [J. R. Johansson](#)

Objetivos de la iniciativa

- Proveer herramientas sencillas de usar y eficaces para la simulación de sistemas cuánticos
- Fomentar la colaboración internacional y la adopción de nuevas técnicas en el ámbito
- Facilitar la enseñanza de conceptos básicos con ayuda de recursos computacionales

Impacto

QuTiP: An open-source Python framework for the dynamics of open quantum systems
JR Johansson, PD Nation, F Nori
Computer Physics Communications 183, 1760

downloads | pip 105k/month

downloads | conda 765k

- QuTiP es una herramienta ampliamente usada en el campo
- QuTiP promueve la colaboracion internacional, creando pasantías para la mejora del software
- Sus tutoriales y guia de usuarios se han convertido en la referencia estándar para ciertos tópicos

3455

2012

The screenshot shows a search engine result for 'bloch redfield'. The search bar contains 'bloch redfield'. Below the search bar, there are tabs for 'All', 'Images', 'Videos', 'Products', 'News', 'Web', 'Books', and 'More'. The 'All' tab is selected. The search results show a Wikipedia entry for 'Redfield equation' and a QuTiP entry for 'Bloch-Redfield master equation'. The Wikipedia entry includes a brief description: 'In quantum mechanics, the Redfield equation is a Markovian master equation that describes the time evolution of the reduced density matrix ρ of a strongly ...'. The QuTiP entry includes a date and a brief description: 'Jan 11, 2017 — The Bloch-Redfield formalism is one such approach to derive a master equation from a microscopic system. It starts from a combined system- ...'.

¡Muchas gracias!

¿Qué preguntas tienen?

ALTa Ciencia Abierta - Plenario de iniciativas de Ciencia Abierta en español

Ciencia Abierta Accesible

Iván Poggio

¡Muchas gracias!

¿Qué preguntas tienen?

Recursos útiles:

- [World Wide Web Consortium \(W3C\)](#)
- [Política de accesibilidad de MetaDocencia](#)

**Seguimos la
conversación en el canal
#accesibilidad en nuestro
Slack**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14199185>

Volvemos en 5 minutos

No te desconectes pero sí aléjate de pantallas

ALTa Ciencia Abierta - Plenario de iniciativas de Ciencia Abierta en español

SciELObservatorio

México

Equipo SciELO México

Por: Julio Zetter Patiño

Objetivos de la iniciativa

Fuente: obra derivada de SciELO

Colección SciELO México 2023:

Revistas académicas y científicas en AA

- Evaluar la adopción de prácticas de Ciencia Abierta (CA).
- Publicación anticipada de manuscritos (*preprints*), la accesibilidad de datos de investigación (*datasets*) y la transparencia en la revisión por pares (*open peer review*)
- Análisis cualitativo: políticas editoriales adoptadas por 161 revistas activas.
- Respaldado principalmente por las políticas descritas en el documento “Líneas prioritarias de acción para la profesionalización, internacionalización y sostenibilidad - 2024-2028” (SciELO, 2023).

Lo sobresaliente:

	Preprints		Datos abiertos			Revisión por pares abierta		
	Acepta manuscritos publicados en repositorios para preprints	Recomienda repositorios para preprints en específico	Política básica de datos	Recomienda el depósito de datos	Obliga al depósito de datos	Ofrece a los autores y revisores la opción de abrir sus identidades	Publica los reportes o revisiones de los dictaminadores	Formato de Conformidad con la Ciencia Abierta (SciELO)
Núm. de revistas	5	0	64	6	1	1	1	0

161 revistas AA

- **96 revistas** no contemplan ni una política de CA
- **1 revista** sobresale con la adopción: reconoce el **papel de los datos**, **obliga** a su **depósito**, publica **reportes de dictaminación**.
- Esto ha resuelto en:
 - **Diagnóstico** general de la colección
 - Adopción de **estrategias** para incorporar a más revistas a la CA: **repositorio de datos abiertos *Dataverse SciELO México***.
 - Monitor 2024: 255 revistas; otros indicadores como lic. CC, DOAJ, síntesis de prácticas CA.

Antonio Sánchez Pereyra

Manuel A. Flores Chávez

Edgar Durán Muñoz

Técnicos - Académicos

Flor Janet Rivera Pulido

Juan Carlos Díaz Mauricio

Julio Zetter Patiño

Martha R. Gallegos Ramírez

Patricia Garrido Villegas

Universidad Nacional Autónoma de México

[Proyecto SciELO Observatorio México \(2024\)](#)

[Guía editorial sobre los tres ejes iniciales para la Ciencia Abierta \(2024\)](#)

[Datos de réplica: Proyecto SciELO Observatorio México \(2024\)](#)

scielo_mexico@dgb.unam.mx

¡Muchas gracias!

¿Qué preguntas tienen?

- <https://www.facebook.com/SciELOMexicoOficial>
- <https://x.com/scielomexico>
- <https://boletinscielomx.blogspot.com/>

FORRT

Proyecto *Summaries*

Fernando Steeb

Objetivos de la iniciativa

- Apoyar a docentes e investigadores en su aprendizaje y actualización sobre las mejores prácticas en investigación abierta y reproducible;
- Facilitar debates sobre la ética y el impacto social de la enseñanza, considerando la apertura científica, la incertidumbre epistémica y la “revolución de la credibilidad”;
- Promover la justicia social a través de la democratización de los recursos educativos científicos y sus enfoques pedagógicos.

Impactos/Otras características de la iniciativa

- Lista 3 a 5 impactos u otras características de la iniciativa que presentes
- Recuerda economizar palabras en la presentación
- Puedes dejarte más elementos para la presentación en las notas de orador/a
- Si decides incluir imágenes, cita su fuente y asegúrate que tiene licencia CC-BY 4.0 para su reuso

Fuente de la imagen: <https://forrt.org/>

Modelo predictivo de bajo peso al nacer

Carla Lorena Macchia de Sánchez
Diego Andrés Halac
Javier Augusto Sánchez Flórez

Fotografía: en Gómez Ruiz, S. (2021). La imagen como makruma (don): fotografía etnográfica entre los arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Antípoda. Revista De Antropología Y Arqueología, 1(44), 95-118. CC BY-NC-ND 4.0 Internacional

Objetivos de la iniciativa

- Estimar la probabilidad de bajo peso al nacer en gestantes del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche (Santa Marta, Colombia), a través de un modelo logístico predictivo.
- Analizar la contribución relativa de los predictores incluidos en el modelo en la predicción del bajo peso.

***El BPN persiste como problemática de priorización en salud para la formulación de las políticas territoriales
Población local: características étnicas, alimentarias, socioculturales definidas***

Impactos/Otras características de la iniciativa

```
library(gt)
library(patchwork)
library(conflicted)
library (boot)
library(pROC)
library (CalibrationCurves)

# Manejo de notación científica
options(scipen = 999)

# Análisis y limpieza de la base nacidos vivos
columnas <- colnames(nvprueba)
columnas

# Eliminación de embarazos múltiples
nvprueba <- nvprueba %>%
  filter(!Multiplicidad %in% c("DOBLE", "TRIPLE"))

# Corroboración de filas únicas (no duplicados)
nvprueba_unicos <- nvprueba %>%
  distinct(.keep_all = TRUE)
# Sobreescribir la base
nvprueba <- nvprueba_unicos

# Conservar las filas del 1 de noviembre 2021 en adelante
nvprueba <- nvprueba %>%
  filter(FechaNac >= as.Date("2021-11-01"))

# Construcción y transformación de variables
nvprueba$IG <- NA
nvprueba$DBT <- NA
nvprueba$HTA <- NA
nvprueba$Desnutrida <- NA
```

Fragmento del código (R) utilizado en el proyecto

BPN indicador relevante en Salud Pública

(muerte neonatal - UCI neonatal - alteraciones crecimiento y neurocognitivas, etc.)

Identificación temprana

de grupos con mayor riesgo de evento en la población local

Prácticas de Ciencia Abierta

- Resumen del Proyecto en repositorio Institucional
- Datos de registro de nacido vivo (Plataforma nacional RUAUF) + datos de EHR
- Software libre R/RStudio
- Librerías y código utilizado disponible

R logo CC-BY-SA 4.0

R Version 4.1.3.

RStudio Version 2023.12.1

¡Muchas gracias!

¿Qué preguntas tienen?

Factores asociados con bajo peso al nacer en gestantes de un hospital de tercer nivel del Caribe colombiano

Desarrollo y validación de un modelo logístico predictivo

<https://investigacion.unimagdalena.edu.co/proyecto/100>

53

Volvemos en 5 minutos

No te desconectes pero sí aléjate de pantallas

ALTa Ciencia Abierta - Plenario de iniciativas de Ciencia Abierta en español

MetaDocencia

Jesica Formoso

Nuestros pilares

Formación

Educación

Ciencia

Investigación

Comunidad

Inclusión

Integridad

Bienestar

Contextualización

Diversidad

Autonomía

Versatilidad

Nuestros valores

Nuestros proyectos

www.metadocencia.org/proyectos

AMÉRICA LATINA SE TRANSFORMA A LA CIENCIA ABIERTA

Formación de personas de ciencia y técnica hispanohablantes.

ACCESO A FINANCIACIÓN PARA INICIATIVAS LATINOAMERICANAS

Formación que impulsa la financiación internacional para América Latina

MAPEO DE CIENCIA ABIERTA EN LATINOAMÉRICA

Repositorio colaborativo de información sobre Ciencia Abierta en español.

CONTEXTUALIZACIÓN

Proyecto de contextualización de recursos accesibles para comunidades hispanohablantes.

CLIMATERISK

Contenidos educativos sobre riesgos climáticos usando datos de la NASA.

PROYECTO CATALYST

Servicio comunitario de infraestructura en la nube para América Latina y África.

PANAL DE COMUNIDADES AMIGAS

Red de comunidades que contribuyen a la ciencia como un trabajo colectivo.

KIT PARA COHORTES

Instrucciones y recursos para el desarrollo de formación en Ciencia Abierta.

PROYECTO POLEN

Caminos comunitarios para representar a MetaDocencia en comunidades, redes y eventos.

Valoramos tu opinión:

Completa nuestra encuesta final de satisfacción y medición de impacto

Duración: 10 minutos

<http://tiny.cc/ALTa CA EncuestaFinal>

Cuando termines, avisanos por el chat

Certificación MetaDocencia

¿Asististe sincrónicamente a 4 de los 6 encuentros o completaste 4 de los 5 cuestionarios de NASA **hasta el 28 de noviembre inclusive** (7 días corridos después del último encuentro)?

En las próximas dos semanas (antes del 9 de diciembre), te enviaremos tu [certificado de asistencia](#) de MetaDocencia por correo electrónico.

Certificación NASA

Requisitos: aprobar el 70% de las preguntas de 5 cuestionarios de cada encuentro, **hasta el 28 de noviembre inclusive.**

Antes del 9 de diciembre recibirán un nuevo correo con más detalles sobre cómo van a recibir el certificado.

Horas de oficina para resolver consultas:

- [Lunes 25 de noviembre de 17 a 18](#)
- [Jueves 28 de noviembre de 14 a 15](#)

¡Seguimos en contacto!

1. ¿Te gustó esta formación? **¡Difundila!**
¡Se vienen nuevas ALTas en 2025!
2. ¡Queremos contar tu [Historia de Ciencia Abierta](#)! **Contactaremos a quienes tengan interés en publicar.**
3. Seguimos en contacto por Slack en el **canal #alta-ciencia-abierta**, **¡acompañá desde tu experiencia a próximas cohortes!**

¡Foto grupal!

¡Muchas gracias!

Referencia sugerida:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14199185>

Este encuentro fue posible gracias a:

Chan
Zuckerberg
Initiative

MetaDocencia

@metadocencia

CS&S